

A ODONTOPEDIATRIA COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE INFANTIL NO CONTEXTO DA SAÚDE PÚBLICA

DOI: 10.5281/zenodo.17793871

Ellen Vasconcelos Cavalcante¹

¹Curso de Odontologia – UNINTA (Centro Universitário INTA)

E-mail: ellenvasconcelos277@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6080913395706816>

AT01: Saúde Pública.

RESUMO: A odontopediatria desempenha um papel essencial na promoção da saúde bucal infantil, sendo uma especialidade que articula aspectos técnicos, educativos e sociais. No contexto da saúde pública, o odontopediatra contribui para o fortalecimento da atenção básica e para o desenvolvimento de práticas de cuidado humanizadas, centradas na criança e na família. Este artigo apresenta uma revisão narrativa sobre a importância da odontopediatria na promoção da saúde infantil e sua inserção nas políticas públicas brasileiras. A busca bibliográfica abrangeu artigos científicos, livros e documentos oficiais publicados entre 2017 e 2024. A análise evidenciou que ações de educação em saúde, manejo comportamental e integração com o Programa Saúde na Escola (PSE) ampliam o alcance das estratégias preventivas e reduzem desigualdades em saúde bucal. Conclui-se que a atuação do odontopediatra no Sistema Único de Saúde (SUS) representa uma ferramenta essencial para consolidar o cuidado integral e humanizado à infância.

Palavras-chave: Odontopediatria; Saúde pública; Promoção da saúde; Educação em saúde; Humanização do cuidado.

1. INTRODUÇÃO

A saúde bucal é parte integrante e indissociável da saúde geral da criança, exercendo influência direta sobre o desenvolvimento físico, psicológico e social (BRASIL, 2021). A odontopediatria, especialidade responsável pelo cuidado odontológico infantil, tem papel estratégico na promoção da saúde pública por atuar precocemente na formação de hábitos saudáveis e no fortalecimento do vínculo entre o profissional e a família (GUEDES-PINTO, 2020).

De acordo com Wright, Stewart e Lee (2019), a atenção odontológica infantil deve ser pautada na prevenção, na comunicação empática e no manejo comportamental. No âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), o odontopediatra é um agente transformador, pois atua não apenas no tratamento curativo, mas também na educação e na conscientização das famílias sobre a importância do cuidado precoce.

A literatura aponta que o modelo biomédico, centrado na doença, vem sendo progressivamente substituído por abordagens preventivas e humanizadas (FEITOSA et al.,

2023). Assim, compreender a odontopediatria como ferramenta de promoção da saúde infantil é reconhecer sua relevância dentro das políticas públicas e do Sistema Único de Saúde (SUS).

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, cuja abordagem permitiu discutir evidências teóricas e práticas acerca do tema. Foram realizadas buscas nas bases de dados SciELO, LILACS e Google Acadêmico, utilizando os descritores “odontopediatria”, “saúde pública”, “promoção da saúde” e “humanização do atendimento”.

Foram incluídos artigos científicos, livros e documentos oficiais publicados entre 2017 e 2024, em português e inglês. A análise qualitativa foi conduzida de modo descritivo e reflexivo, buscando identificar convergências entre a literatura e as diretrizes do Ministério da Saúde (BRASIL, 2022). As principais categorias emergentes da revisão foram: promoção da saúde bucal infantil, educação em saúde, manejo comportamental e políticas públicas de atenção à infância.

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos revisados reforçam que a presença do odontopediatra na atenção primária fortalece a política de promoção da saúde bucal e reduz agravos evitáveis como cárie e gengivite (CAVALCANTI et al., 2022). Segundo Oliveira et al. (2023), o uso de metodologias lúdicas, como contação de histórias, jogos educativos e reforço positivo, contribui para o engajamento infantil e a adesão ao tratamento odontológico.

A prática odontopediátrica humanizada estimula o protagonismo da criança, promovendo experiências positivas no ambiente clínico e reduzindo o medo e a ansiedade (MACHADO et al., 2021). Guedes-Pinto (2020) destaca que o comportamento infantil durante o atendimento reflete a qualidade da comunicação estabelecida entre profissional e paciente, sendo o diálogo e o acolhimento fundamentais para o sucesso terapêutico.

Na saúde pública, a odontopediatria desempenha papel essencial no Programa Saúde na Escola (PSE), promovendo ações coletivas de escovação supervisionada, aplicação de flúor e atividades educativas interativas (BRASIL, 2018). Essas estratégias são fundamentais para o fortalecimento da educação em saúde e da corresponsabilidade familiar.

Feitosa et al. (2023) ressaltam que a integração entre odontopediatria e políticas de saúde pública contribui para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

da Agenda 2030, ao promover bem-estar e reduzir desigualdades em saúde infantil. Além disso, estudos de Wright et al. (2019) e Cavalcanti et al. (2022) apontam que o reforço positivo, associado à ambientação lúdica, tem impacto significativo na cooperação e na confiança das crianças durante o atendimento odontológico.

Por fim, a formação do cirurgião-dentista deve incluir competências em comunicação empática e educação em saúde, conforme orienta a Política Nacional de Saúde Bucal (BRASIL, 2022). A capacitação profissional contínua é indispensável para consolidar uma prática clínica que respeite o contexto biopsicossocial da criança e da família (OLIVEIRA et al., 2023).

3. CONCLUSÃO

A odontopediatria é um eixo estratégico da promoção da saúde infantil e da consolidação do cuidado integral no SUS. O profissional que atua com crianças deve ser capaz de compreender as dimensões emocionais, familiares e sociais do atendimento, promovendo um ambiente de confiança e aprendizado.

O presente estudo reforça a importância da odontopediatria na atenção primária e na educação em saúde, ressaltando que o trabalho interdisciplinar e a articulação com programas como o PSE ampliam o alcance das ações preventivas. Conclui-se que investir em práticas educativas e humanizadas é essencial para o desenvolvimento de uma geração mais consciente, saudável e protagonista de seu próprio cuidado.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Ministério da Saúde.** *Caderno de Atenção Básica: Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde.* Brasília: Ministério da Saúde, 2018.

BRASIL. **Ministério da Saúde.** *Política Nacional de Saúde Bucal (Brasil Sorridente).* Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

BRASIL. **Ministério da Saúde.** *Saúde Bucal: Atenção Básica e Especializada.* Brasília: Ministério da Saúde, 2021.

CAVALCANTI, A. L. et al. **Promoção da saúde bucal na infância: práticas educativas e desafios no SUS.** *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 27, n. 9, p. 3471–3480, 2022.

FEITOSA, L. C. et al. **Estratégias de humanização e manejo infantil na odontopediatria: desafios na atenção primária.** *Revista Brasileira de Odontologia em Saúde Coletiva*, v. 4, n. 1, p. 55–63, 2023.

GUEDES-PINTO, A. C. *Odontopediatria*. 10. ed. São Paulo: Santos, 2020.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. *Fundamentos de metodologia científica*. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

MACHADO, F. C. et al. **O papel do reforço positivo no manejo comportamental de crianças na odontopediatria.** *Revista de Odontopediatria Contemporânea*, v. 12, n. 2, p. 18–26, 2021.

OLIVEIRA, L. M. et al. **Estratégias lúdicas e acolhimento na prática odontopediátrica.** *Revista de Atenção Primária à Saúde*, v. 25, n. 1, p. 40–47, 2023.

WRIGHT, G. Z.; STEWART, C.; LEE, J. *Behavior Management in Dentistry for Children*. 2. ed. Oxford: Wiley Blackwell, 2019.